

**О визуализации мирового ментального пространства и
о цене национального «таланта»**

В.П. Пономарёв¹, М.А. Лазарев²

¹Горный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6

Mining Institute, National University of Science and Technology “MISIS”

Leninskiy avenue, 6, Moscow 119049 Russia

e-mail: prof.ponomar@mail.ru

²Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций и всероссийских проектов

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow, 125009, Russia

e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

Ключевые слова: турбулентность мирового пространства, эмоциональный интеллект, визуализация ментального пространства, столкновение цивилизаций, цена интеллекта.

Key words: turbulence of the world space, emotional intelligence, visualization of mental space, clash of civilizations, the price of intelligence.

Резюме: Авторы предлагают метод визуализации процесса ментального столкновения локальных цивилизаций как последовательное развитие концепции Хантингтона. В качестве первичной информации авторы используют глобальные карты обзора рационального и эмоционального мышления различных аналитиков ментального пространства. Авторы переводят эти данные в стандартизованные параметры коллективного мышления, используя процедуры социоментальной антропологии. В результате этих исследований авторы получили глобальное векторное поле ментальной турбулентности, которое формирует противостояние западной и православной цивилизаций общему потоку других цивилизаций. Авторы предлагают измерять мировое ментальное пространство в «талантах», при этом 1 талант равен 5 баллам IQ.

Abstract: The authors propose a method for visualizing the process of mental collision of local civilizations as a consistent development of Huntington's concept. As primary information, the authors use global maps of the survey of rational and emotional thinking of various analysts of the mental space. The authors translate these data into standardized parameters of collective thinking using the procedures of the sociomental anthropology. The authors obtained a global vector field of mental turbulence, which forms the opposition of Western and Orthodox civilizations to the general flow of other civilizations. The authors propose to

measure the world mental space in terms of “talents”, with 1 talent equal to 5 IQ points.

[**Ponomariov V.P.¹, Lazarev M.A.²** On visualization of the world mental space and on the price of national «talent»]

Постановка проблемы

Первоначальная цель наших исследований состояла в определении направлений совершенствования сквозного гуманитарного образования в России с учётом глобальных тенденций духовного развития планеты. Не секрет, что учебные программы среднего и высшего образования в России существенно перегружены второстепенными материалами и, одновременно, недогружены актуальными знаниями о современном быстро изменяющемся мире. При естественном лимите календарного времени учащиеся не получают полноценного образования, которое необходимо для выполнения национальных стратегических задач, поставленных Президентом России.

Появление концепций эмоционального интеллекта (Гоулман, 1995; Мейер, Саловой, 1990) и чувственного мышления (Пономарев, 2006) существенно изменяет подходы к обучению молодёжи, основанному на знаниях рационально-интеллектуального уровня. Появляется проблема оптимизации базовых знаний, умений и навыков школьников и студентов.

Происходящая интернационализация экономического пространства ещё более усложняет эту задачу, так как круг нормативных знаний увеличивается кратно количеству локальных цивилизаций (Хантингтон, 2015; Кузык, Яковец, 2006) (не менее, чем в 9 раз по Хантингтону). Поэтому первым шагом в оптимизации портфеля нормативных знаний современного россиянина целесообразно сделать в направлении обзора знаний о гуманитарном мировом пространстве с позиций ментальной формализации. Для этого мы воспользуемся картами географии рационального и эмоционального мышления, приведенными на рис. 1а, б, в (интернет).

Рис. 1. География ментального развития населения Земли.

Поскольку глобальная психология ещё не сформировалась как феномен и наука, существуют лишь робкие попытки структуризации мирового ментального пространства, в том числе и изображённые на приведенных картах, которые построены по результатам исследований (Lynn, Vanhanen, 2002; Salovey, Caruso, Mayer, 2016; Консейсао П. 2019). Очевидно, что такими картами пользоваться для анализа ментального пространства весьма проблематично, так как трудно сосредоточиться на главных проблемах и не видно тенденций изменения этих двух разнородных ментальных пространств: интеллектуального и чувственного мышления, которые, в конечном итоге, составляют единое ментальное пространство человечества. Время на этих картах как будто остановилось, но, при постраниковом исследовании, оно выявляется и показывает общее направление ментальных потоков локальных цивилизаций.

АП-структура «человека экономического»

В системе социально-экономических отношений каждый человек взаимодействует с другими людьми и социальными институтами по определённому множеству информационных каналов, которые определяют состав блока *ключевых социально-экономических показателей* индивидуума как субъекта экономики (Консейсао, 2019). Однако эти показатели характеризуют лишь внешнюю, социальную часть его жизни. У человека, как известно, существует весьма богатая по содержанию, внутренняя (интимна, ментальная) часть жизни, которой он дорожит как самой важной своей ценностью и оберегает её от посягательств со стороны социума или других личностей, сохраняя внутреннюю свободу и собственное мироощущение. Именно это сокровенное внутреннее бытие чаще всего определяет жизненную стратегию человека.

Вместе с тем, социум решающим образом влияет на формирование внутреннего мира человека, и это вполне естественно, иначе человек не может быть человеком. Внутренний мир человека, начиная от его физического телесного состояния, и заканчивая душевными и духовными ценностями, также подвержен влиянию социума, в том числе и экономики.

В свою очередь, экономика определяется развитием каждого члена общества. В социумах латентно существует некая социально значимая модель «человека экономического», которая может быть описана с помощью множества детерминант, прямо или опосредованно управляемых социумом. Социум делает это с помощью производства товаров и услуг, воздействующих как на внешние параметры жизни человека (социо-экономическая платформа личности), так и внутренние детерминанты его бытия (социо-ментальная платформа личности). В соответствии с концепцией социоментальной антропологии и АП-теорией (Пономарев, 2013) система параметров этих двух платформ имеет следующий состав, рис. 2:

Рис. 2 - АП-структура человека

Здесь социо-экономическую платформу личности формируют семь детерминант:

- b_s - потребительская корзина;
- in - портфель инвестиций;
- sv - сбережения;
- h - индивидуальный человеческий капитал личности;
- k - индивидуальный экономический капитал (физический);
- s - индивидуальный социальный капитал (государственных гарантий);
- nt - сеть социальных связей (корона связей).

Социо-ментальную платформу личности формируют пять детерминант:

- $t_{ж}$ - время жизни человека;
- IQ - индекс интеллектуального мышления (иннервационный).
- SQ - индекс чувственного мышления (гуморальный);
- Fr - осознание личной свободы;
- Pr - осознание личной собственности.

Кроме того, на креативно-ментальный потенциал личности (MQ) влияют внешние условия, которые определяют природные ресурсы (Rs) и экологические следы (EF) прошлой деятельности.

Для целостной характеристики всей гаммы параметров социально-экономического развития «человека экономического» в среде конкретного социума мы вводим ранговый «Гамма»-критерий уровня развития, который характеризует тип экономического субъекта или национальной экономики в целом по следующему параметрическому ряду:

- γ_0 - примитивный;
- γ_1 - аграрный;
- γ_2 - индустриальный;
- γ_3 - постиндустриальный;
- γ_4 - экологический;
- γ_5 - космический.

Мы полагаем, что уровень развития социума и человека тесно взаимосвязаны друг с другом. При этом в каждом социуме типа γ_i существуют практически все типы низших рангов от i до

0, но доминирует в обществе i -й ранг, лидирующий в технологическом развитии.

Поскольку блоки мышления описываются в терминах нейропсихоэндокринологии, которая выходит далеко за рамки гуманитарных знаний, их мы описывать здесь не будем. Они достаточно основательно описаны в монографии (Пономарев, 2006). Большинство параметров социо-экономической платформы в терминах АП-теории также описаны в предыдущих статьях авторов. Не описанными остаются лишь индексы интеллектуального и чувственного мышления, которые и составляют основную тему данных исследований. Их мы рассмотрим ниже.

Построение поля глобальной ментальности

От индивидуальной ментальности человека мы можем перейти к ментальности отдельных социумов и даже отдельных локальных цивилизаций (Лазарев, Ласкин, 2020), состав которых будем определять по Хантингтону (2015). А исходной информацией нам послужат данные исследований географии индексов интеллекта, счастья и эмоционального интеллекта, которые мы привели в начале данной статьи на рис. 1. Отообразим эти данные в изоморфной системе ментальных координат SQ-IQ, табл. 1.

В историческом плане ментальность человечества развивается от точки С к точке Б. Несмотря на то, что на схеме отображены актуальные данные начала 21 века, доисторическое и историческое время здесь также латентно присутствует. Так, например, когда террорист отрезает голову своей жертве в режиме трансляции онлайн, он себя мыслит героем V века, хотя демонстрирует своё зверство по современным каналам коммуникаций.

Страны-лидеры ментально опережают текущее время, а страны аутсайдеры, наоборот, существенно отстают от современного развития человечества. Поэтому цивилизационные вектора показывают общие направления их ментального развития в чувственно-интеллектуальных координатах мышления.

Отображение данных рис.1 в координатах SQ-IQ

Локальная цивилизация	Страна	SQ	IQ	За 100 примем SQ =55	За 100 примем IQ=100
Западная	Испания	55	70	100	70
	Великобритания	48	100	87	100
Японская	Япония	45	90	82	90
Православная	Сербия	44	80	80	80
	Россия	36	90	65	90
Синская	Вьетнам	39	80	71	80
	Китай	45	70	82	70
Индуистская	Непал	36	60	65	60
	Индия	42	70	76	70
Латиноамериканская	Боливия	53	60	96	60
	Мексика	48	80	87	80
Исламская	Афганистан	47	60	85	60
	Саудовская Аравия	48	80	87	80
Африканская	ЦАР	50	50	91	50
	Нигерия	50	70	91	70
Буддийская	Бутан	36	60	65	60
	Тайланд	50	80	91	80

В декартовых координатах те же данные имеют вид рис. 3:

Над вектором глобального развития ментальности расположены страны с доминированием чувственного мышления, склонного к государственным методам управления экономикой, а под этим вектором - страны с доминированием интеллектуального мышления, ориентированным на свободный рынок и предпринимательство.

На рис. 3 мы видим влияние ветра Западной цивилизации на закручивание векторов локальных цивилизаций. Так, ментально-креативный вектор России, как лидера Православной цивилизации, ориентирован по курсу Западной цивилизации, то есть в направлении роста рационального «рыночного» мышления и снижения доли «чувственного» мышления при решении деловых, политических и общегуманитарных проблем. Но, это не значит, что противостояния между Западной и Православной цивилизациями нет. Напротив, поскольку они говорят на едином языке интеллекта и эмоций, их противостояние становится более осознанным.

США и его союзники по Западной цивилизации, проводя энергичную политику по насаждению в мировом гуманитарном пространстве стандартов рынка и демократии, создают «западный ветер», который сдувает другие цивилизации с выбранного ими курса по вектору глобального социально-экономического развития. Переводя эту фразу с метафорического языка на язык специалистов по международным отношениям и культурологов, мы можем сказать, что Запад смещает ментальность субъектов в направлении увеличения доли рационального интеллектуального мышления и, соответственно, уменьшения доли чувственного, в первую очередь, религиозного мышления. Линейные отклонения от главного вектора ментального развития мы будем называть «ментальной парусностью».

Конечно же наши построения не всегда точно следуют описанной вербальной схеме, так как за исходную информацию нами приняты разнородные исследования ментального пространства, выполненные для разных целей. Для дальнейшего практического использования этого метода необходимо повторить, а затем и поставить на мониторинг, измерения ментальных детерминант геоэкономического пространства.

Следует обратить также внимание на то, что мы вынужденно объединили (усреднили) индексы эмоционального интеллекта (EQ) и счастья, а результат приравняли индексу чувственного мышления (SQ), при этом последний распространили на шкалу от 0 до 100 баллов, идентичную шкале индекса рационального интеллекта (IQ), ограничив последний также 100 баллами. Возможность такого преобразования вытекает из единой природы человеческого мышления, в котором невозможно чётко разграничить иннервационную и гуморальную составляющие физиологии мышления, так как они взаимно дополняют друг друга и компенсируют недостающий ментальный потенциал до некой постоянной величины средней ментальности данного типа развития личности, и данного уровня развития социально-экономических (цивилизационных) отношений. С другой стороны, нам важно различать иннервационную (IQ) и гуморальную (SQ) составляющие мышления, так как социум воздействует на них различными наборами товаров и услуг, что составляет суть процесса саморегулирования социально-экономического развития нации.

Источник: Данные рис. 1 и построения автора по табл. 1.

Рис. 3. Турбулентные и ламинарные потоки мировой ментальности

Антропологическая формула производства ВВП

Категория ментально-креативного потенциала человека позволяет по-новому рассчитывать произведенный и используемый ВВП.

Так, средний уровень ментально-креативного потенциала наций, составляющих цивилизацию С мы определяем по формуле (1):

$$MQ^c = \frac{1}{2} * \left(\frac{(IQ^c_i + SQ^c_i)*N_i}{N_i+N_j} + \frac{(IQ^c_j + SQ^c_j)*N_j}{N_i+N_j} \right),$$

где:

- IQ^c_i и SQ^c_i - индекс интеллектуального и чувственного мышления i-ой страны-лидера локальной цивилизации С;
- IQ^c_j и SQ^c_j - индекс интеллектуального и чувственного мышления j-ой страны-аутсайдера локальной цивилизации С;
- N_i и N_j - численность населения стран i и j.

Ментально-креативный фактор MQ при прочих равных условиях задаёт уровень среднедушевого производства (Y) и потребления (U) товаров и услуг для конкретной нации или типа локальной цивилизации. Эту зависимость мы можем определить, как линейную функцию $f_1(MQ^c)$ и $f_2(MQ^c)$, которые при умножении на численность населения дают соответствующие оценочные значения ВВП (2) и (3):

$$Y^c = f_1(MQ^c)*N, \quad (2);$$

$$U^c = f_2(MQ^c)*N, \quad (3),$$

где N - численность населения страны.

На производительность труда и потребности индивидуумов в реальной жизни существенно воздействуют технологический прогресс и знания, а также ресурсы, располагаемые нацией и состояние экологии («экологические следы») на национальной территории. Поэтому в формулах (2) и (3) следует учесть эти воздействия с помощью поправочных

коэффициентов $k_{\text{ТХ}}$ (технологии), $k_{\text{РС}}$ (ресурсы), $k_{\text{ЭК}}$ (экология) Таким образом, формулы (2) и (3) преобразуются в полномасштабные формулы (4) и (5), соответствующие реальным статистическим данным:

$$Y^c = f_1(MQ^c) * N * k_{\text{ТХ}} * k_{\text{РС}} * k_{\text{ЭК}}, \quad (4);$$

$$U^c = f_2(MQ^c) * N * k_{\text{ТХ}} * k_{\text{РС}} * k_{\text{ЭК}}, \quad (5).$$

Теперь, если мы знаем или примерно оцениваем значения поправочных коэффициентов, то по известным статистическим данным о среднедушевом производстве и потреблении ВВП, и оценочным данным по влияющим коэффициентам, мы можем определять примерные значения «загадочных» ментально-креативных показателей $f_1(MQ^c)$ и $f_2(MQ^c)$:

$$f_1(MQ^c) = Y^c / (N * k_{\text{ТХ}} * k_{\text{РС}} * k_{\text{ЭК}}) \quad (6),$$

$$f_2(MQ^c) = U^c / (N * k_{\text{ТХ}} * k_{\text{РС}} * k_{\text{ЭК}}) \quad (7).$$

Описанные прямой и обратный порядок расчёта величин ментально-креативного потенциала индивидуумов наций позволяет повысить надёжность наших расчётов за счёт кросс-анализа.

Шкала ментально-креативного потенциала цивилизаций

Из сказанного вытекает обобщённый график параметрического изменения ментально-креативного потенциала цивилизаций, рис. 4.

Заметим, что если переводить эту шкалу на математический язык, то следует воспользоваться, весьма сложной для экономистов, логикой тензорного анализа (Мак-Коннел, 1963), где девять цивилизационных базисов (обозначенных кружками с крестиками), лежащих на едином векторе ментально-креативного развития человечества, служат точками отсчёта модулей MQ-параметра для стран каждой локальной цивилизации. Уточним, что переход страны из одной цивилизационной ниши в другую возможен только в самой отдалённой перспективе, когда религиозные догматы в ходе социально-экономической эволюции будут смягчены настолько, что потеряют своё принципиальное значение. Поэтому в дальнейшем анализе целесообразно использовать не строгий язык математики, а «пушистую» логику образного литературного языка, которой мы используем в данной статье.

Рис. 4. Шкала ментально-креативного потенциала цивилизаций

Расчёт параметров «Ментальной парусности»

«Я безумен только при норд-норд-весте. При южном ветре я ещё отличу сокола от цапли», - говорил Гамлет Шекспира своим «благожелателям».

Нечто подобное происходит и в глобальном ментальном пространстве, где страны Западной цивилизации дружно дуют на весь остальной деловой мир, пытаюсь, с помощью скоординированного бизнеса, банкинга, санкций и других

воздействий, навязать свои трактовки «правил игры» в экономические отношения свободного рынка и демократии. В результате в «дорожной карте» социально-экономического развития незападных стран появляются отклонения от выбранного ими курса, которые мы будем называть «ментальной парусностью», рис. 5.

Расчётная схема параметров «Ментальной парусности» состоит из двух частей: абстрактной аналитической и конкретной статистико-аналитической.

Рис. 5. Схема расчёта параметров «ментальной парусности»

Чтобы прогнозировать реальный маршрут движения национальной экономики на желаемую стратегическую перспективу недостаточно владеть техникой экстраполяции. Ведь нам нужна не сама цифра, характеризующая будущее развитие экономики, а нужна модель, отражающая смысл взаимодействия факторов, формирующих движение. Только тогда мы можем объяснять суть происходящих событий и контролировать маршрут своего движения в глобализированном мире. Поэтому нам необходима правдоподобная, научно обоснованная абстрактная концепция, и чёткий алгоритм расчёта параметров, которые в ретроспективной части маршрута совпадает с реальной статистикой, подтверждая истинность метода.

Для выбранных нами стран-представителей локальных цивилизаций параметры «ментальной парусности» определены в табл. 2.

Для того, чтобы понять содержание «ментальной парусности», следует более основательно погрузиться в духовность каждой конкретной страны, в чём экономисты совершенно не компетентны в силу своей профессиональной ориентации.

Таблица 2.

Расчёт параметров «ментальной парусности»

Цивилизация	Страна	SQ	IQ	База	Факт			Парусность	
				MQ	SQ	IQ	MQ	ΔMQ	%
Западная	Велико-британия	90	90	90	87	100	94	3,5	4%
	США	90	90	90	35	90	63	-27,5	-31%
Японская	Япония	85	85	85	82	90	86	1,0	1%
Православная	Россия	80	80	80	65	90	78	-2,5	-3%
Синская	Китай	75	75	75	82	70	76	1,0	1%
Индуистская	Индия	70	70	70	76	70	73	3,0	4%
Латиноамериканская	Мексика	65	65	65	87	80	84	18,5	28%
	Бразилия	65	65	65	60	60	60	-5,0	-8%
Исламская	Саудовская Аравия	60	60	60	87	80	84	23,5	39%
	Турция	60	60	60	40	80	60	0,0	0,0%
Африканская	Нигерия	55	55	55	91	70	81	25,5	46%
	Конго	55	55	55	42	70	56	1,0	1,8%
Буддийская	Тайланд	50	50	50	91	80	86	35,5	71%
	Бутан	50	50	50	36	60	48	-2,0	-4%

В глобализированном мире этот культурологический пласт начинает оказывать сильное влияние на результаты реальных экономических отношений. Если убрать силовую компоненту из международных отношений, то это становится решающим фактором устойчивого успеха при реализации конкретных международных проектов.

Так о чём же говорят результаты наших расчётов (табл. 2)?

Во-первых, о том, что, с точностью до $\pm 5\%$, Великобритания, Япония, Россия, Китай, Индия, Турция, Демократическая Республика Конго и Королевство Бутан не поддались влиянию Норд-Веста и сохранили свою самоидентичность в делах и помыслах.

Ментальность США, под влиянием собственных же духовных устремлений, сместилась в сторону чувственного мышления более чем на 30 процентных пунктов. Соответственно доля рационального интеллектуального мышления в принятии международных решений на такую же величину у них уменьшилась. И этого не могли не почувствовать наблюдатели, следящие за конъюнктурой международных отношений. Даже самые сдержанные дипломаты начинают употреблять термины из психиатрической практики по отношению к решениям правительств западных стран, особенно в отношении лидеров США.

Наиболее сильному «рационализирующему» влиянию Западного ветра оказались подвержены: Тайланд, Нигерия, Саудовская Аравия и Мексика, у которых парусность составила соответственно 71, 46, 39 и 28 процентных пункта (относительно собственной базы глобального вектора).

Хорошо это или плохо для развития национальных экономик мы пока не знаем, необходимо продолжить исследования и наблюдения. Сейчас мы просто констатируем результаты, полученные по нашему методу.

Цена человеческого таланта

“Hic Rhodus, hic salta”^{*} - так Эзоп в своей басне предложил хвастунам подтверждать истинность их талантов. Наши рассуждения о ментально-креативных способностях людей и предлагаемых методах их анализа, также требую подтверждения на фактических экономических данных.

Введём единицу ментально-креативной способности человека, равную 5 баллам MQ, которую назовём «один талант». Тогда максимальная величина ментально-креативной способности человека в размере 100MQ баллов будет эквивалентна 20 талантам. Воспользуемся оценками Всемирного Банка по ВВП, исчисленному в долларах США по паритету покупательной способности за 2020 год, и определим цену одного таланта в различных странах-представителях локальных цивилизаций, табл. 3.

В нашу цену 1 таланта попало всё население страны: и экономически активные граждане, и дети, и пенсионеры. Но так происходит всегда, когда мы оперируем показателем ВВП на душу населения.

Здесь мы всегда говорим о среднем субъекте нации, несмотря на то, что в производстве ВВП участвуют только экономически активное население, а в использовании ВВП, напротив, участвует всё население страны. В АП-теории производительное потребление стирает грани этого противоречия и распространяет креативные способности на всех членов нации.

В АП-теории мы распространяем понятие производство, не только на товары и услуги, но и на некий полезный продукт, лежащий в основу воспроизводства человеческого, экономического и социального капиталов, и тогда становится понятным тот глубокий смысл, который заложен в показателе ВВП. Это не только товары и услуги, оборачивающиеся на рынке, но и духовные ценности нации, произведенные при их

^{*} Латинский язык. В басне Эзопа «Хвастун» человек рассказывает, что на острове Родос он смог прыгнуть до неба, и подтвердить этот факт могут жители Родоса. «Здесь Родос, здесь и прыгай», - предложил ему собеседник.

потреблении в самих субъектах экономических отношений, не зависимо от их активности и возраста.

Таблица 3.

Определение цены 1 таланта в 2020 году

Цивилизация	Страна	Y, млрд. USD	N, млн. чел.	MQ, в баллах	MQ, в талан- тах	Цена 1 таланта, \$/т
Западная	Велико- британия	2960	68	93,5	18,7	2328
	США	20933	332	62,5	12,5	5044
Японская	Япония	5313	125	86,0	17,2	2471
Православная	Россия	4097	146	77,5	15,5	1810
Синская	Китай	24143	1443	76,0	15,2	1101
Индуистская	Индия	8907	1382	73,0	14,6	441
Латиноамери- канская	Мексика	2445	130	83,5	16,7	1126
	Бразилия	3154	214	60,0	12	1228
Исламская	Саудовская					
	Аравия	1627	34	83,5	16,7	2865
	Турция	2546	84	60,0	12	2526
Африканская	Нигерия	1069	210	80,5	16,1	316
	ДР Конго	100	102	56,0	11,2	88
Буддийская	Тайланд	1273	66	85,5	17,1	1128
	Бутан	9	0,8	48,0	9,6	1172

Примечание: В табл. 3 принято, что 1 талант = 5 баллов MQ.

При этом стоимость ВВП остаётся одинаковой, как при традиционном узком понимании, так и при широком антропологическом толковании ВВП. В графическом отображении упорядоченный ряд цены одного таланта в странах-лидерах локальных цивилизаций представлен на рис. 6, где ломаную кривую достаточно адекватно описывает экспонента (8):

$$P_{\tau} = 280 * e^{0,313i}, \text{ [долл. США]},$$

где i - порядковый номер локальной цивилизации: африканская - 1; индуистская - 2; синская - 3; латиноамериканская - 4; буддийская - 5; православная - 6; японская - 7; исламская - 8; западная - 9.

Обозначения локальных цивилизаций: Afr - Африканская; Hin - Индуистская; Xin - Синская; Lat - Латиноамериканская; Bud - Буддийская; Ort - Православная; Jap - Японская; Isl - Исламская; Wst - Западная.

Рис. 6. Цена 1 таланта в локальных цивилизациях, в USD ррр, 2020 г.

Порядок цивилизаций здесь определён по возрастанию цены таланта субъекта национальной экономики, лидирующей в каждой локальной цивилизации.

Континуум социально-экономического развития

Предложенная концепция визуализации глобального социо-ментального пространства по законам Гегелевой логики, оттолкнувшись от природы, социума и человека, вновь возвращается к ним на новом витке более глубоких знаний. Эти новые знания воплощены в континууме креативного потенциала человечества, превращающегося в Человека (по Фейербаху). Но, хотя мы оперируем пролонгацией немецкой классической философии, как философской вершины Западной цивилизации, строить континуум мы можем в виде восточного

четырёхлепесткового лотоса, общий вид которого для индивидуума и человечества приведен на рис. 7.

Уровни развития цивилизации Земли: 0 - примитивный; 1 - аграрный; 2 - индустриальный; 3 - постиндустриальный; 4 - экологический; 5 - космический.

Рис. 7. Четырёхлепестковый лотос креативности

Этот Лотос гуманитарного пространства образован четырьмя полуплоскостями, формирующими единый центральный вектор расширения Антропного мира (по Дж. Кеннеди, 1408-1465, an Anthropos World - AW), то есть мира, приспособленного для жизни и развития человека, независимо от того, идёт ли речь о нашей планете Земля, или о космическом пространстве. Шотландский епископ XV века впервые озвучил эту цель развития человечества, а шотландский философ-этик (Смит, 1997; 2007) и политэконом Адам Смит обосновал способ достижения этой цели, положив начало экономической науке.

Так, не менее трёхсот лет назад, человечество избрело и

успешно эксплуатирует «плоскость» социально-экономического развития, называя её политической экономией.

В конце XIX века к этой плоскости Австрийская школа политэкономии присоединила психологическую «плоскость» рыночных отношений, погрузив экономистов в мир принятия рациональных хозяйственных решений.

Затем, в XX веке в среде западных экономистов появились мысли по поводу человеческого и социального капиталов, которые надолго повисли в воздухе, не находя опоры в системном решении научной проблемы формализации экономической динамики.

Затем, в конце XX века и начале XXI века эти плоскости дополнились видовым разнообразием природных ресурсов, а также экологическими следами применения грязных технологий в производственных процессах. Количество плоскостей перевалило за пределы трёхмерного мышления экономистов и до сих пор не находит комплексного формального завершения. Европейское восприятие мира нуждается в восточном образном мышлении. И вот у нас появляется восточный образ четырёхмерного лотоса, состоящий из четырёх «европейских» полуплоскостей, как компромисс этих двух стилей мышления.

Здесь мы уже в который раз в АП-теории мыслим абстракциями синтеза Восточной и Западной культуры. Это важно, так как мы строим интернациональную теорию, базирующуюся на всем многообразии культурного наследия многонационального человечества.

Как следует из графика, приведенного на рис. 7, четыре экспоненты, отображённые в названных четырёх полуплоскостях, между собой тесно и симметрично взаимосвязаны. В совокупности они образуют интегральный вектор развития креативности человечества, творящий Антропный Мир, в котором человеку удобно и комфортно жить долго и счастливо. При этом логика взаимосвязей факторов и функции этого многомерного функционала не меняются как для мирового или национального социума, так и для конкретного человека, погруженного в свой личностный «антропный мир». Это важно для будущего осмысления нашей первоначальной задачи по оптимизации учебных программ для школьников и

студентов.

На рис. 7 отображён случай, когда воспроизводственные процессы не ограничены ни ресурсами, ни экологией, ни наличием капитала, ни знаниями, нет ментальных ограничений. Если же хотя бы один из факторов ограничен в своём воспроизводстве, то и интегральный вектор креативности человека (человечества) соответственно меняет характер своей динамики.

Поэтому не обязательно включать все факторы в единую многофакторную эконометрическую модель, как это делают эконометристы, такая модель всегда будет страдать пороком мультиколлинеарности. Достаточно иметь систему из четырёх парных связей, чтобы построить интегральный вектор креативности, который на уровне национальной макроэкономики будет совпадать с ВВП, на уровне геоэкономики - с глобальным ВВП, исчисленным по паритету покупательной способности, а на уровне человека - с его креативной производительной силой или, в терминах нашей теории, с его «талантом» (Пономарёв, Лазарев, 2021).

Апокалипсические ожидания Запада

«И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим вовеки веков, Который сотворил небо и всё, что на нём, землю и всё, что на ней, и море и всё, что в нём, что времени уже не будет ...» - говорит святой Иоанн Богослов в Откровении.

Это ожидание конца Света, многократно усиленное глобальным кризисом и Шпенглеровым пророчеством «Заката Европы», создаёт устойчивое паническое настроение у большинства элиты Западной цивилизации. И оно не может не отражаться на всех делах, которые осуществляют субъекты развитых стран, как у себя в национальных социумах, так и в международных отношениях.

Во всех глобальных процессах и явлениях они видят признаки надвигающегося Апокалипсиса. А, раз конец близок, то значит всё дозволено, мораль и стандарты международной жизни можно больше не соблюдать. И они действительно сегодня не соблюдаются.

Масла в этот тревожный огонь ожиданий добавляют «интеллектуалы», сочиняющие различные угрозы, в том числе: «экологическая угроза» потепления климата и роста выбросов углекислого газа; «российская и китайская угроза» тоталитарной экспансии; «угроза перенаселения Земли», и так далее. Из этой же серии западные экологи создали теорию «экологических следов», из которой следует, что развитые страны, импортирующие значительные объёмы продовольственных, сырьевых и энергетических ресурсов, не могут поддерживать достигнутый уровень благополучия за счёт собственного потенциала и вынуждены изымать их у других, менее развитых стран. Поэтому Запад должен расширять жизненно важное пространство за счёт захвата других национальных территорий.

Эти панические настроения Западного мира не беспочвенны, но не настолько мрачны, как их подают идеологи Западной цивилизации. Человечество потому и сплачивает свои ряды локальных цивилизаций, не для конфронтации, а для эффективного сотрудничества, чтобы преодолеть общими усилиями те глобальные проблемы, которые Западу кажутся неразрешимыми.

Человечество готовится обустроить для своей жизни новые космические объекты, в первую очередь, Луну и Марс. Так неужели ему не хватит эмоционального и рационального интеллекта, чтобы сохранить и благоустроить жизнь на своей родной планете. Но для этого странам-лидерам локальных цивилизаций необходимо изменить своё мышление, которое сложилось за годы дикого выживания в борьбе всех против всех, за территории, ресурсы и национальную самобытность. Не отнимать и разрушать, а преумножать и совместно использовать богатство природы всеми нациями на пользу развития всего человечества. Это - вынужденный путь, по которому человечество уверенно идёт как в своём историческом развитии выживания народов, так и в грядущем новом постисторическом мире.

Первым о постисторическом развитии высказался Антуан Огюстен Курно, опираясь на свои абстрактные аксиомы. Сегодня человечество вплотную приблизилось к этой

апокалипсической проблеме в практическом плане. Но от этого она не стала осознаваться яснее коллективным разумом человечества. Только добрая воля народов мира и творческая практика совместной работы по благоустройству планеты может дать позитивный ответ на этот судьбоносный вопрос Создателя. Одно лишь предельно ясно: так расточительно использовать ресурсы и экологию планеты, как это было в исторический период развития, человечество более позволить себе не может.

Заключение.

В результате выполненных исследований в области экономической теории в системе смежных отраслей знаний, авторами получены следующие научные результаты:

1. Предложен новый метод визуализации мирового гуманитарного пространства, позволяющий строить векторное поле креативно-ментальных потенциалов наций по девяти локальным цивилизациям Хантингтона;

2. Эта визуализация глобального ментального пространства обнаруживает существование общецивилизационного вектора развития ментальности человечества, уравнивающий доминанту интеллектуального мышления в ментальности субъектов стран Западной цивилизации и доминанты чувственного мышления в ментальностях субъектов стран Восточных цивилизаций.

3. Графоаналитические исследования динамики гуманитарного пространства показывают, что мир испытывает мощное ментальное влияние субъектов стран Западной цивилизации, которые создают «Западный ментальный ветер», существенно отклоняющий ментальные вектора у субъектов стран других цивилизаций, и формируют у них, так называемую, «ментальную парусность», которая существенным образом влияет на общее социально-экономическое развитие этих наций;

4. Анализ динамики визуализированного мирового гуманитарного пространства выявляет турбулентные процессы, которые вызваны «Западным ментальным ветром», закручивающим вектора развития других локальных цивилизаций и создающие общую глобальную нестабильность;

5. Предложено измерять ментально-креативный

потенциал наций в единицах «цены таланта нации» - P_t : цена таланта нации равна частному от деления ВВП, исчисленного по паритету покупательной способности, на индекс ментального потенциала, равный сумме векторов интеллектуального и чувственного мышления, делённой на 5, имея в виду что 1 талант равен пяти баллам IQ или EQ, измеренным по 100-бальной шкале.

6. Установлено, что величина P_t изменяется от ранга локальной цивилизации по экспоненциальному закону.

7. Для целостной характеристики динамики роста креативно-ментального потенциала человечества предложена номограмма в виде креативно-ментального лотоса, состоящего из четырёх полуплоскостей и общей интегральной функции ёмкости «антропного мира», обеспечивающей полноценную счастливую жизнь возрастающему населению Земли.

ЛИТЕРАТУРА

- Гоулман Д. 1995. Эмоциональный интеллект. Dan Goleman. Emotional Intelligence. Daniel Goleman.
- Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. 2006. Цивилизации: Теория, история, диалог, будущее. В 2-х томах. Том I - Теория и история цивилизаций. М.: Институт экономических стратегий. 765 с.
- Консейсао П. 2019. Доклад о человеческом развитии 2019: За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке. By the United Nations Development Programme 1, UN Plaza, New York, NY,
- Курно А.О. 1841. Трактат о развитии фундаментальных идей в естественных науках и в истории = *Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire.*
- Лазарев М.А., Ласкин А.А. 2020. Кибербезопасность как ставка в цивилизационной игре в контексте цифровой экономики. - Вестник Московского университета МВД России. 1: 219-222.
- Мейер Д., Саловой П. 1990. Эмоциональный интеллект. Time What's your EQ?
- Мак-Коннел А.Дж. 1963. Введение в тензорный анализ с приложениями к геометрии, механике и физике. М.: Гос. Изд. Физико-математической литературы. 411 с.
- Смит А. 1997. Теория нравственных чувств. М.: Республика. 351 с.
- Смит А. 2007. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо. 960 с.
- Пономарев В.П. 2006. Социоментальная антропология: естественно-гуманитарный синтез. М.: Мысль, 415 с.
- Пономарев В. 2013. Антропологическая политэкономия: концепция теории

В.П. Пономарёв, М.А. Лазарев / V.P. Ponomarev, M.A. Lazarev

саморазвития. Саарбрюкен: LAM.

Пономарёв В.П., Лазарев М.А. 2021. О зазеркалье финансового мышления. - Журнал исследований по управлению. 7 (1): 44-61.

Хантингтон С. 2015. Столкновение цивилизаций. М.: Изд. АСТ. 640 с.

Happy Planet Index. New Economic Foundation. 2006. - URL: <http://www.happyplanetindex.org/>.

Kennedy J. 2016. An Anthropoc World (~1450). - URL: <https://offers.djameskennedy.org/an-anthropoc-worl/>.

Lynn R., Vanhanen T. 2002. IQ and Wealth of Nations. Praeger/Greenwood.

Salovey P., Caruso D.R., Mayer J.D. 2016. The Ability Model of Emotional Intelligence: Principles and Updates. - Emotion Review. 8 (4): 290-300.

Получена / Received: 25.04.2021

Принята / Accepted: 30.08.2021